

RECOGNITION AND CLASSIFICATION OF DISCOURSE STRATEGIES IMPLEMENTED BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE**Magda Kabiri***PhD in Linguistics**Scholar of Philipps-University, Marburg***ERKENNEN UND KLASSIFIKATION DER DISKURSTRATEGIEN UMGESETZT VON KÜNSTLICHER INTELLIGENZ****Magda Kabiri***PhD in Sprachwissenschaft**Stipendiatin der Philipps-Universität, Marburg***Abstract**

This research is a study of the potential of artificial intelligence, namely – the mechanisms of machine learning in terms of both recognition and classification of speech strategies and global discursive strategies on the example of public communication in social media. The research is aimed at conducting a comparative analysis of the results of strategic analysis implemented by artificial intelligence with those implemented by a human in order to define the possibilities and limitations of machine learning algorithms. The article consists of a theoretical part, including both a brief introduction and a review of some existing studies of machine learning mechanisms conducted in the field of computational linguistics, as well as fundamental research in pragmatic linguistics, namely critical discourse analysis. The practical research part includes fragments of illustrative material collected on the research topic. Each of the examples of the factual material collected and presented in the article is accompanied by two described variants of analysis of speech strategies and global discursive strategies implemented in each fragment. Linguistic and global discourse strategies, in turn, were recognized and classified both by the mechanisms of machine learning (with a brief description of their algorithms) and by the "living" human intellect of the author of the article in each of the examples, with the subsequent comparative analysis of the results. In addition, the research includes the graphical representation of its results, reflecting the statistical data of recognition and classification of discursive strategies realized by both artificial and human intelligence. The research conclusion includes both the conclusion regarding the achievement of the set research goals, as well as the formulated scientific novelty, theoretical and practical significance of the research.

Anmerkungen

Diese Forschung handelt sich um Studie des Potenzials der künstlichen Intelligenz, nämlich – der Mechanismen von maschinellem Lernen hinsichtlich sowohl des Erkennens als auch der Klassifikation der Redestrategien und globalen Diskursstrategien auf dem Beispiel der öffentlichen Kommunikation in sozialen Medien. Die Recherche wird daran geleitet, die vergleichende Analyse der Ergebnisse der strategischen Analyse, umgesetzt von künstlicher Intelligenz, mit denen realisiert von menschenbasierter Analyse zu führen, um die Möglichkeiten und Einschränkungen der Algorithmen des maschinellen Lernens zu definieren. Der Artikel besteht aus dem theoretischen Teil, beinhaltend sowohl die kurze Einleitung und die Rückschau von einigen vorhandenen Untersuchungen des maschinellen Lernens Mechanismen, durchgeführt im Bereich Computerlinguistik, als auch fundamentalen Recherchen in Pragmalinguistik, und zwar kritischen Diskursanalyse. Dem praktischen Forschungsteil gehören die Fragmente des illustrativen Materials, zum Forschungsthema gesammelt. Jeder von Beispielen des gesammelten und vorgelegten im Artikel faktischen Materials wird begleitet mit zwei beschriebenen Varianten von Analyse der in jedem Fragment implementierten Redestrategien und globalen Diskursstrategien. Die sprachlichen und globalen Diskursstrategien, wiederum, wurden sowohl durch die Mechanismen des maschinellen Lernens (mit der kurzen Beschreibung deren Algorithmen), als auch durch den „lebendigen“ menschlichen Intellekt der Autorin des Artikels in jedem von Beispielen erkannt und klassifiziert mit der folgenden vergleichenden Analyse der Ergebnisse. Darüber hinaus beinhaltet die Forschung die grafische Repräsentation deren Ergebnisse, mit der Widerspiegelung der statistischen Zahlenangaben vom Erkennen und Klassifikation der Diskursstrategien, die sowohl von künstlicher als auch von menschlicher Intelligenz realisiert wurden. Der Forschungsschluss umfasst sowohl das Fazit hinsichtlich der Erreichung der gesetzten Forschungsziele, als auch die formulierte wissenschaftlichen Neuheit, theoretischen und praktischen Bedeutung von der Untersuchung.

Keywords: artificial intelligence, classification, computational linguistics, critical discourse analysis, discourse, discourse strategy, linguistic data processing, machine learning, pragmatic linguistics, speech strategy.

Schlüsselwörter: Computerlinguistik, Diskurs, Diskursstrategie, Klassifikation, kritische Diskurs-Analyse, künstliche Intelligenz, linguistische Datenverarbeitung, maschinelles Lernen, Pragmalinguistik, sprachliche Strategie.

Einleitung. Heutzutage werden beide Digitalisierungsentwicklung und Informationstechnologien immer mehr gängig und umfassen immer mehr Untersuchungsbranchen, was die wissenschaftliche Tätigkeitsausübung signifikant erleichtert. Die KI, unter anderem die Mechanismen maschinellen Lernens wird immer breiter verwendet. In diesem Aspekt ist die Branche der sprachwissenschaftlichen Untersuchungen keine Ausnahme geworden, und in 40-60 Jahren der XX Jh. erscheinen zwei neuen Felde der Recherchen – Rechnungs- und Computerlinguistik. Dem ersten Bereich gehören die folgenden Aspekte: Natürliche Sprachverarbeitung (Natural Language Processing, NLP), Maschinenübersetzung, Spracherkennen, Text-zu-Sprache und Sprachmodellierung. Computerlinguistik oder linguistische Datenverarbeitung hat mit dieser Recherche mehr disziplinären Zusammenhänge, da ihre Schlüsselaspekten algorithmische Verarbeitung, Datenanalyse und deren Anwendung umfassen.

Die Forschungserfahrung dieser Branchen in der letzten Dekade zeugt die bedeutende Steigerung von Maßstab der Recherchen vom Potenzial, Möglichkeiten und Begrenzungen der Mechanismen maschinellen Lernens im Rahmen der sprachwissenschaftlichen Studien, womit **die Relevanz** dieser Forschungsarbeit erklärt werden kann.

Als **Forschungsobjekt** dieser Recherche dienen die Redestrategien und globalen Diskursstrategien verwendet in sozialen Netzwerken, die sowohl von Algorithmen des maschinellen Lernens als auch von menschlicher Analyse erkannt und klassifiziert werden.

Die pragmatischen Indikatoren in Fragmenten der Kommunikation in den sozialen Netzwerken als Hauptinstrument der Klassifikation von Redestrategien und globalen Diskursstrategien, die in repräsentierten Fragmenten implementiert sind, bedienen als **Forschungsgegenwart**.

Das **Ziel** dieser Forschung liegt, vor allem, in der Feststellung des Potenzials vom maschinellen Lernen, die eigene Definition und Charakterisierung der Redestrategien und globalen Diskursstrategien zu generieren. Dadurch wird sowohl der bereits existierende Forschungskorpus erweitert, als auch wird die Unersetzlichkeit der menschlichen "lebendigen" Intelligenz in manchen Geisteswissenschaften, zwar Sprachwissenschaften, verifiziert.

Die **Aufgaben**, Lösung von denen die Zielerreichung der Forschung meint, liegen im Folgenden:

- Strukturierung der Erfahrung der vorhandenen Untersuchungen von maschinellern Lernen in Pragmatik und Computerlinguistik;
- Feststellung der Liste der Strategien, erkannt von KI und einen Menschen mit weiterer vergleichender Analyse;
- Herausfindung sowohl des Potenzials, der Möglichkeiten und Einschränkungen der künstlichen Intelligenz im Bereich pragmatologischen Recherchen, als auch weiteren Perspektiven dessen Untersuchung.

12 Fragmenten der öffentlichen Kommunikation in sozialen Medien, analysiert nach in denen engagierten pragmatischen Indikatoren, und zwar – Redestrategien und globalen Diskursstrategien, bedienen als **Forschungsmaterial**.

Die gesammelten illustrativen Fragmente gehören zu solchen Diskursbereichen wie soziale und Alltagsdiskussionen, darauf bezogen, dass beide diesen Bereichen das große strategischen Vielfältigkeitspotenzial umfassen.

Die Fragmente, die soziale Diskussionen repräsentieren, beziehen sich auf die Alltagsdiskussionen, die Themen wie privates Leben, alltäglicher Erfahrungen oder persönlicher Beziehungen widerspiegeln.

Alle Fragmente des illustrativen Materials wurden von Autorin dieses Artikels selbständig von Russisch und Ukrainisch nach Deutsch übersetzt. Die Auswahl der Kommunikation der russischsprachige Kommunikationsgruppen in sozialen Medien mit anschließender Übersetzung der Fragmente nach Deutsch wurde mit höherer Genauigkeit der menschenbasierten Analyse bedingt, in Bezug auf die linguokulturelle Angehörigkeit der Autorin und dementsprechend genaueres Verständnis der Intentionalität analysierten Kommunikationsfragmenten.

Historischer Einblick. In Bezug darauf, dass die Computerlinguistik ein Schlüsselbereich ist, mit unserer Forschung interdisziplinäre Zusammenhänge zu haben, wäre es durchaus angebracht, einige historische Aspekte ihrer Entwicklung darzustellen.

Die Wurzeln Erscheinung des Bereichs gehen zurück zum 50-60 Jahren der XX Jh., wann sich das Feld Computerlinguistik mit der Erscheinung von Computern aufbauen ließ. (Weaver 1949; Chomsky 1957; Hays 1960)

Zu bedeutenden Projekten dieser Zeitperiode gehört, beispielsweise, das Experiment der Georgetown Universität (Washington, USA) in Kollaboration mit der International Business Machines Corporation (IBM, New York, USA), durchgeführt im Jahr 1954 mit dem Ziel, damaligen Potenzial der Maschinenübersetzung festzustellen. Gerade damals wurde solch eine Branche der Sprachwissenschaft als Korpuslinguistik gegründet. (Hutchins 2004)

Korpuslinguistik meint die empirische Methode vom Sprachstudium ausgeführt mithilfe der systematischen Analyse von großen Textsammlungen, nämlich von in den Korpora gespeicherten Sprachdaten. Die Entwicklung der heutigen Korpuslinguistik begann in 1960 Jahren mit der Erscheinung des Braunen Korpus, der der erste war, für die sprachwissenschaftliche Forschungen erstellt zu werden. (McEneary 2012, s. 1-3)

In 1970-1980 Jahren wurden sowohl die komplizierteren Algorithmen und die Statistikvorstellungsmethoden entwickelt, als auch wurde der breiterer Sprachanalysekorpus kreiert, der in manchen modernen Forschungen auch analysiert wird. (McCarthy 1974; Knuth 1978; Chomsky 1981; Jäger 2019)

Der größte Durchbruch im Bereich linguistischen Datenverarbeitung fällt auf den Zeitraum der 1990-2000 Jahren, innerhalb dessen nicht nur die breiten annotierten Korpora wie Hidden Markov Model (kurz HMM) und Penn Treebank entwickelt und zur Verfügung gestellt wurden, sondern auch fand der Anstieg maschinellen Lernens statt, dessen Algorithmen genauer worden sind. (Marcus & Marcinkiewicz 1993; Mitchell 1997; Manning & Schütze 1999; Lafferty et

al. 2001; Joachims 2002; Collins 2003; Taylor et al. 2003; Hammarström et al. 2019)

Die letzten Entwicklungen der Branche umfassen die folgenden Aspekte: *die große vortrainierten Sprachmodellen* wie BERT, GPT-3 und anderen; *vielsprachigen und sprachübergreifenden Modellen*, die an den mehrsprachigen Korpora gelernt werden, wie mBERT und XLM-R; *verbesserten Datenaugmentationstechniken*, die die neuen Methoden für Trainingsdatenerweiterung beinhalten; *Ethik und Gerechtigkeit in NLP*, die auf Aufräumen von Vorurteilen steigend betonen und Seien der NLP Systemen gerecht und ethisch garantieren; *Verwendungen in verschiedenen Feldern* der Leben und Untersuchungen. (Hammarström 2019; Orasan 2021; Khurana et al. 2022)

Die Interaktion von Computerlinguistik oder linguistische Datenverarbeitung mit der Pragmalinguistik wurden für einigen Dekaden untersucht, trotzdem gehören die bedeutenden Recherchen nämlich dem späten XX Jh., wann die Computermethoden in Pragmalinguistik verwendet zu werden begannen.

Eine von den bedeutenden Rollen wurde von der Arbeit bezüglich der *Sprechakttheorie* und *Diskursanalyse* gespielt, durchgeführt und vorlegt von J. Searle und H. Clark. Die Forscher leisteten einen großen fundamentalen Beitrag darin, wie die Sprachfunktionen weiterverstanden werden sollen, was später die Computermodellen viel beeinflusste. J. Searles „*Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*“ umfasst 3 Typen der Sprachakten, zwar *lokutionärer Akt* (der Sprachakt, etwas mit einer bestimmten Bedeutung zu sagen), *illokutionärer Akt* (der Sprachakt, der ausgeführt wird, wenn etwas gesagt, versprochen, angeordnet oder sich entschuldigt wird), und *perlokutionärer Akt* (die Wirkung, die durch das Aussprechen einer Aussage erzielt wird, z. B. Überzeugen, Erschrecken oder Inspirieren), wohingegen die von H. Clark entwickelte Diskursanalyse einen wichtigen Beitrag in interdisziplinären Forschungen leistete, mithilfe der Zusammenbringung der Einblicken von Sprachwissenschaft, Psychologie und Computerwissenschaft. (Searle 1969, s. 23-25; Clark 1982)

Auch wurden die Zusammenhänge dieser zwei Bereichen in eine Reihe der Studien erleuchtet, manche von denen in den letzten 5 Jahren durchgeführt wurden. Weiterentwicklungen im Bereich der Interaktion von Pragmalinguistik und linguistischer Datenverarbeitung machten auch die bedeutenden Fortschritte. Dies umfasst, vor allem, *Pragmatik und Semiotik*, mit der spezielle Betonung auf die Beziehungen zwischen Sprache und Nutzer, den *Konzept der „enlanguaged“ Erfahrung*, worunter die Kontinuität zwischen Sprache und menschlichen Erfahrungen gemeint wird, die *Korpuspragmatik*, die Korpuslinguistik mit der Pragmatik kombiniert, um die große Datensets zu analysieren, und *nutzungsorientierte und pragmatische Sprachverarbeitung*, die erforscht, wie Bilingualismus von der pragmatischen Sprachverarbeitung beeinflusst wurde. (Jiang 2020; Niu 2023; Dreon 2024; Fang 2023)

Kurze Rückschau grundlegenden Klassifikationen von Diskursstrategien. Aufgrund der Tatsache, dass die Diskursstrategien als Objekt dieser Forschung dienen, wäre es vollkommen vernünftig, einige deren

vorhandenen fundamentalen Klassifikationen vorzulegen.

Der US-Amerikanischer Soziologe E. Goffman mit seinem Werk „*Presentation of Self in Everyday Life*“ war der erste, eine komplexe Vorstellung der Redestrategien im Diskurs zu erstellen. Es wäre aber auch gerecht darauf zu betonen, dass das Werk von E. Goffman zwar keine formellen präzisen Redestrategien Typologie beinhaltet, es diente aber als die Basis für viele weitere pragmatischen Recherchen. Beispielsweise, war N. Fairclough der erste, in seiner Forschung „*Language and Power*“ die klare Klassifikation der Redestrategien zu entwickeln, die auf Goffmans Forschungsereignisse basiert wurde. (Goffman 1956; Fairclough 1989)

Der Forscher entwickelte die folgende Taxonomie der Diskursstrategien:

- **Nominalisierung**, die stellt einen Ausdruck eines Prozesses oder Ereignisses mithilfe des Nomens dar, wobei die Präzisierung der Schlüsselaspekten von diesem Prozess oder Ereignis. (Fairclough 1989, s. 51)

- **Passivierung**. Diese Strategie meint Verwendung des Passivs bei der Beschreibung eines Prozesses oder Ereignisses. Dabei wird der Aufmerksamkeitsfokus des Adressaten auch vom Handlungssubjekt zur Handlung als solche verschoben. (Fairclough 1989, s. 124-125)

- **Modalität**, unter der die Modalitätskategorie als Instrument der Regulierung vom Grad der Pflicht oder Erwartung in einer Nachricht gemeint wird. Die Modalitätsdimension kommt darauf an, worauf der Redner orientiert wird. Falls die Nachricht sich um die Autoritätstatsache von einem Redner gegenüber den anderen handelt, ist das die *bezogene Modalität*. Allerdings, wenn das die Tatsache der Redners Autorität beziehungsweise der Wahrheit oder der Wahrscheinlichkeit von der Realitätsdarstellung, geht es bereits um die *expressive Modalität* (Fairclough 1989, s. 126-127)

- **Intertextualität**, die strategische Natur von der liegt in Verwendung von Textreferenzen, beispielsweise literarischen Werken, um Interaktion herzustellen und die Autorität zu stärken. (Fairclough 1989, s. 155)

Wiederum, definiert R. Wodak Diskursstrategien als Formen des Sprachgebrauchs, die der Erreichung bestimmter Kommunikationsziele dienen. Die von Forscherin entwickelte Aufgliederung gehört dem Diskurshistorischen Ansatz (DHA), ist etwas nah zu von N. Fairclough erstellte, und meint die folgenden Kategorien der Strategien (Wodak 2009):

- **Nominierung**, die liegt in linguistischen Benennungen und Referenzen von sozialen Akteuren, Objekten, Phänomenen, Ereignissen und Abläufen. Hiermit verweist die Autorin auf die Definition der Nominierung, die im Werk von H. Sack „*Lectures on Conversation*“ vorgelegen wurde. (Sack 1992);

- **Prädikation**, die stellt die Ausstattung sozialer Akteure, Objekte, Phänomene, Ereignisse und Prozesse mit Charakteristiken, Merkmalen und Eigenschaften dar;

- **Argumentation**, die in den Begründungen und Argumenten, die zur Rechtfertigung oder Infragestellung von Ansprüchen und Zuschreibungen verwendet werden, liegt;

- **Perspektivierung**, die vom Redner mit dem Ziel die eigene Ansicht zu positionieren und/oder den Diskurs zu rahmen implementiert wird;

- **Abschwächung und Intensivierung**, deren Kern besteht darin, dass entweder durch Verharmlosung oder Hervorhebung der einigen Aspekte wird die illokutionäre Kraft eines Ausdrucks moduliert. (Wodak 2009, s. 93-95)

Noch eine Klassifikation der Diskursstrategien, die als Basis für viele sprachwissenschaftlichen pragmatischen Recherchen dient, wurde vom T. A. van Dijk ausgeführt. (Van Dijk&Kintsch 1983) Seine Typologie umfasst die Diskursstrategien in folgenden Kategorien: **stilistischen Strategien**, die dem Redner die strategische Auswahl zwischen den alternativen Ausdruckswesen zu vollziehen erlauben, je nach dem Situationstyp, (in-)Formalitätsgrad, den Rednerkategorien und Kommunikationszielen; **rhetorischen Strategien**, deren Aufgabe die Diskurseffektivität und kommunikative Interaktion zu optimieren; **Konversations- und Interaktionsstrategien**, die sowohl auf verbalem als auch auf non-verbalem Niveau realisiert werden. (Van Dijk&Kintsch 1983, s. 17-18)

Nicht von weniger Wichtigkeit für diese Recherche ist auch die entwickelte von P. Grice Theorie, die Erfahrung in der Verbalisierungsanalyse von impliziten Bedeutungen enthält. Das kooperative Prinzip, auf dem die Theorie sich basiert, schlägt vor, dass die Gesprächspartner die bestimmten Redeprinzipien oder Maximen einhalten, die die Kommunikation effizient machen. Die letzten beinhalten:

- **Maxime der Quantität**: der Redner muss weder mehr noch weniger Informationen vorlegen, wie es benötigt wird. (Grice 1975, s. 26)

- **Maxime der Qualität**: der Redner strebt danach, die wahre Informationen auszudrücken und sich dabei auf gesicherten Quellen zu beziehen. (Grice 1975, s. 27)

- **Maxime der Relevanz**: die Informationen, die vom Redner ausgesprochen werden, müssen relevant der kontextuellen Umgebung sein. (Grice 1975, s. 27)

- **Maxime der Art und Weise**: der Redner kümmert sich darum, dass was er sagt klar und geordnet wird. Alle Mehrdeutigkeiten oder Missverständnisse sollten möglicherweise vermieden/aufgeräumt werden. (Grice 1975, s. 27)

Die von P. Grice benutzten Ansätze wurden auch für einige modernen Forschungen genommen und dienen als ihre Basis. Beispielsweise, werden in der digitalen Pragmatik, wie von S. Meier-Vieracker und seinen Kollegen diskutiert, diskursive Strategien im Kontext der Frage analysiert und kategorisiert, wie digitale Kommunikationsumgebungen das sprachliche Verhalten beeinflussen. Hiermit sind Grices Maximen zum großen Teil in Betracht gezogen, aber schon vertieft und erweitert. (Grice 1975; Meier-Vieracker et al. 2023)

Die Theorie von S. Meier-Vieracker und Kollegen vorgelegt in „Digitale Pragmatik“ geht davon aus, dass digitale Kommunikation eine Reihe Besonderheiten hat, die Interaktion beeinflussen kann. Dies macht sein Werk auf Pragmatik der digitalen Sprache fokussiert. (Meier-Vieracker et al. 2023)

Obwohl die Forschungsarbeit keine explizite Klassifikation der Diskursstrategien anbietet, ermöglicht sie die Feststellung der folgenden Taxonomie möglicher strategischen Dimensionen:

1. **Höflichkeit Strategien**. Dabei handelt es sich darum, wie Redner Bedrohungen in digitalen Kontexten sowie sozialen Medien verwenden (zum Teil basierend auf der von P. Brown und S. C. Levinson entwickelten Theorie (Brown & Levinson 1987)), wobei die Direktheit/Indirektheit der Kommunikation je nach der Umwelt stark variieren kann.

Dies verschlingt sich mit P. Grices **Maximen der Art und Weise** (Klarheit und Ordentlichkeit sind wichtig) und **Quantität** (Mangel/Überschuss der Informationen kann die Höflichkeit der digitalen Kommunikation beeinflussen).

2. **Interaktionalen Strategien**, die dafür implementiert sind, die Interaktion zu erhalten oder zu steuern, wie z.B. Verwalten von Sprachwechseln, Backchanneling und das Aufrechterhalten der Aufmerksamkeit in Umgebungen wie Chatrooms, Foren oder Kommentarbereichen.

Interaktionalen Strategien können mit der **Maxime der Relevanz** abgeglichen werden, da in jeder Form der Online-Kommunikation Nutzern häufig tendieren, das Gespräch relevant zu halten.

3. **Expressiven Strategien**, der Kern deren liegt darin, welche Arts und Weise die digitalen Kommunikatoren verwenden, um ihre Emotionen, Einstellungen und Stellungnahmen durch die Sprache, ergänzt von Emojis, GIFs oder anderen nonverbalen Elementen auszudrücken.

Dabei kann ein Zusammenhang mit der **Maxime der Qualität** nahegelegt werden, zwar durch die Lieferung von zusätzlichen Signalen der Intention oder emotionalen Standpunkt.

4. **Strategien von Identität und Stellungsmarkierung**, die dafür implementiert werden, die Abstimmung, Solidarität oder Versatz in Kommunikation durch die Zeichen wie Hashtags, Memen oder Re-Tweets anzuzeigen.

Diese Strategien korrelieren mit P. Grices **Maximen der Relevanz** und **Art und Weise** in Bezug darauf, dass Verwendung von solchen speziellen digitalen Markierungen dabei hilft, die Relevanz und Klarheit jemandes Identität oder Ansicht im Gespräch zu vermitteln.

5. **Argumentative und Überzeugende Strategien**, die in digitalen Diskussionen dafür realisiert werden, die Ansichten zu beeinflussen zu können, häufig durch Verwendung der eigenen Autorität oder emotionalen Überzeugung.

Dies ist stark mit der **Maximen der Relevanz** und **Art und Weise** verbunden, da von Bilanz dieser Maximen die Bereitstellung von richtiger Nachweismenge in digitaler Kommunikation hängt.

Oben erwähnte Typologie wird in dieser Forschungsarbeit dafür verwendet, die von menschenbasierter Analyse entdeckte Diskursstrategien zu klassifizieren.

In einem der auf der Plattform Instagram-Threads veröffentlichten Beiträge wirft der Autor die Frage auf, ob es unethisch sei, die Kontakte von Personen zu blockieren, mit denen eine Person keine Lust hat,

weiter zu kommunizieren. Stattdessen schlägt sie vor, die Kommunikation einfach abzubrechen oder den Adressaten darüber zu informieren, dass er nicht bereit ist, sie fortzusetzen. (Danilova 2024, https://www.threads.net/@srta.danilova/post/C_xUBH Dsf6E)

Dieser Beitrag diene als Kontextumgebung für verschiedene Kommentare, in denen verschiedene Nutzer dieses sozialen Netzwerks ihre Position zur Position des Autors äußern konnten:

Ich stimme zu. Grausame Menschen blockieren. (1)

Die Strategien der positiven Höflichkeit im vorgestellten Fragment werden vor allem durch den Ausdruck „Ich stimme zu“ umgesetzt. **Expressive Strategien**, insbesondere emotionale Verstärkung, werden hier mit dem Wort „grausam“ verkörpert, wodurch der Kommentator seine Einstellung zum Thema unterstreicht. In diesem Beispiel sind auch **argumentative Strategien** vorhanden, nämlich die Stärkung des Arguments durch die Verbalisierung der Unterstützung für die Position des Autors durch den Ausdruck der negativen Einstellung gegenüber denjenigen, die auf Blockierungen zurückgreifen, **Interaktionale Strategien**, die hier zur Unterstützung durch die Ausrichtung des Kommentars zur Stärkung der Interaktion umgesetzt werden mit dem Autor, sowie **Strategien von Identität**, die durch Selbstidentifikation umgesetzt werden: der Kommentator positioniert sich als eine Person, die die Sperrung von Kontakten als Mittel zur Unterbrechung der Kommunikation verurteilt und eine offene Kommunikation unterstützt.

Die durch künstliche Intelligenz durchgeführte strategische Analyse der Texte dieses Kommentars erwies sich als ähnlich der oben beschriebenen und zeigte in diesem Fragment pragmatische Manifestationen allgemein ähnlicher strategischer Natur, nämlich: Unterstützungs- und Zustimmungsbekundungen mit dem Autor des Beitrags, Stärkung der Argumentation und emotionalen Färbung sowie Befürwortung der eigenen Werte durch den Kommentator im Zusammenhang mit der Bedeutung offener Kommunikation. In diesem Fall ist die Ähnlichkeit der Ergebnisse beider Analysemethoden offensichtlich.

„Wenn Sie nicht kommunizieren wollen, antworten Sie nicht“ Was?! Wenn Sie nicht kommunizieren möchten, schreiben Sie, dass Sie nicht kommunizieren möchten, und machen Sie anderen nicht den Kopf verdreht! Ich habe es satt, plötzlich verstumme Gesprächspartner zu haben, die weiterhin Nachrichten lesen und nicht antworten. (2)

Die Strategien der negativen Höflichkeit werden im vorliegenden Beispiel dadurch umgesetzt, dass Meinungsverschiedenheiten mit dem Autor in eher aggressiver Form und Direktheit zum Ausdruck gebracht werden. Auch in diesem Kommentar sind **argumentative** und **expressive Strategien** in Form emotionaler Argumentation und Demonstration der Frustration des Kommentators durch den Einsatz emotional gesteigerter Konstruktionen „Ich habe es

satt“, „macht <...> den Kopf verdreht“ im Spiel. Neben den genannten Strategien geht es bei dem in Fragment (2) vorgestellten Kommentar auch um , die sich hier durch Konfrontation und direkte Ansprache der Leser ausdrücken, sowie um **Strategien von Identität**: der Kommentator positioniert sich als Verfechter einer klaren und direkten Kommunikation. Die **interaktionalen Strategien** wurden in diesem Fragment nicht entdeckt.

Ähnlich wie im vorherigen Fragment zeugen die Ergebnisse der strategischen Analyse dieses Kommentars, die mit Hilfe künstlicher Intelligenz durchgeführt wurde, von der Übereinstimmung der darin enthaltenen strategischen Absichten mit denen, die in Beispiel (1) offenbart wurden. Dazu gehören vor allem Direktheit und Konfrontation, ausgedrückt durch die Frage Was?!, ein Aufruf zur Einhaltung gesellschaftlicher Kommunikationsnormen, die eine direkte Botschaft an den Adressaten über Kommunikationsunlust, emotionale Intensität, die sich in emotionaler Ausprägung widerspiegelt, beinhalten Konversationsvokabular Ich habe es satt, verstummte Gesprächspartner, sowie eine Strategie zum Aufbau der eigenen Identität als Person, die sich für Klarheit und Transparenz in der Kommunikation einsetzt.

Es ist sofort klar, dass Sie ein Diplomat sind, Sie verhandeln bis zur letzten Minute 😊 (3)

In Beispiel (3) umgesetzte **Höflichkeitsstrategien** beinhalten nicht nur **positive**, sondern auch **ironische Höflichkeit**: der Kommentator greift auf den ersten Blick durchaus aufrichtig darauf zurück, den Autor des Beitrags als „Diplomaten“ zu erkennen, jedoch im Zuge einer detaillierten pragmatischen Analyse aufgrund des Kontexts und Tons der Aussage kann man zu dem Schluss kommen, dass die hier verwendete Höflichkeit tatsächlich ironisch ist und indirekte Kritik enthält. Die in diesem Kommentar verwendete Ironie und der Sarkasmus setzen **expressive Strategien** um, ebenso wie der Einsatz von Zwinker-Emojis (eine Symbolsprache, die häufig in elektronischen Nachrichten verwendet wird, um die Emotionen des Sprechers anzuzeigen oder zu verstärken ()) durch den Kommentator, um die emotionale Färbung der Aussage zu verstärken. Darüber hinaus wurden im vorliegenden Fragment **interaktionalen Strategien** wie Konfliktvermeidung durch indirekte Kritik statt direkter Konfrontation, Humor zur Vermittlung einer Botschaft und **Strategien von Identität** zur Positionierung als offener Mensch mit Sinn für Humor gefunden. **Argumentation** in diesem Beispiel kann man keine fixieren.

Im Gegensatz zu den beiden zuvor vorgestellten Fragmenten zeigte der von der KI durchgeführte Vergleich der Analyse von Beispiel (3) keine Übereinstimmungen mit den Ergebnissen der menschlichen Analyse: Im vorgestellten Kommentar erkannten maschinelle Lernmechanismen nur eine kooperative Strategie, die mit umgesetzt wurde die Hilfe eines Kompliments („Diplomat“). Die KI definiert diesen Kommentar als eine explizite

Verbalisierung der Unterstützung und einer positiven Einstellung gegenüber dem Autor des Beitrags.

Die Beispiele (4), (5) und (6) stellen Kommentare zum Beitrag eines anderen Nutzers der Plattform Instagram-Threads dar, der eine negative Einstellung gegenüber dem Verhalten von Kleinkindern auf Flugflügen äußert, und enthalten Fragen zur Einstellung des Rest der Benutzer.

Eine Botschaft an diejenigen, die sich über schreiende Kinder im Flugzeug ärgern: Fliegen Sie in der Business Class oder nehmen Sie NUR EINIGE STUNDEN in Kauf, so wie Sie bereit sind, betrunkene, schnarchende, stinkende Erwachsene und andere in Kauf zu nehmen. (4)

Die Strategien der negativen Höflichkeit werden hier mithilfe des Verzichtes des Kommentators auf „Abschwächungen“ und seiner offenen Direktheit umgesetzt, die ihre sprachliche Verkörperung auf Kosten einer direkten Ansprache des Lesers erhält. Darüber hinaus greift der Kommentar auch komparativ verbalisierte **argumentativen Strategien** auf (Vergleich der Unannehmlichkeiten „schreiender Kinder“ mit den Unannehmlichkeiten, die viele Erwachsene verursachen können), Appelle an Rationalität und Gerechtigkeit, die im Text mithilfe von Großschreibungskommentaren hervorgehoben werden die Tatsache, dass es notwendig ist „NUR EINIGE STUNDEN IN KAUF NEHMEN“. Der oben erwähnte Aspekt der unmittelbaren Ansprache des Lesers lässt sich auch auf die hier eingesetzten Mittel zur Umsetzung **interaktionaler Strategien** zur Konfrontation zurückführen – auch auf die Verwendung der Imperativmethode „*Fliegen Sie*“, „*nehmen Sie in Kauf*“ als eine gewisse Verallgemeinerung – Verweisen des Autors und möglicherweise der Leser auf Kategorien von Menschen, die in der Lage sind, andere, schwerwiegendere Unannehmlichkeiten zu tolerieren („so wie Sie bereit sind“). Das vorgestellte Fragment enthält auch **expressiven Strategien**, die durch die Verwendung emotionalisierter lexikalischer Einheiten durch die Verwendung von Vokabeln mit negativer Konnotation „*betrunkene*“, „*schnarchende*“, „*stinkende*“, Hervorhebung durch Großschreibung („NUR EINIGE STUNDEN“) sowie Ironie und Sarkasmus umgesetzt werden – ein Vorschlag, in der Business Class zu fliegen, kann als sarkastisch interpretiert werden, da er nicht für jedermann zugänglich ist. Die **Strategien von Identität** im gegebenen Beispiel werden durch die Positionierung des Kommentators als toleranter und verständnisvoller Passagier verwirklicht, der zu Empathie und Verständnis für die Situation neigt.

Unter dem Gesichtspunkt der strategischen Analyse dieses Fragments durch künstliche Intelligenz werden Provokationsstrategien umgesetzt, die im Angebot von Flügen in der Business Class zum Ausdruck kommen und in der dargestellten Kontextumgebung durch Mechanismen des maschinellen Lernens als provokative Strategien definiert wurden von konfrontativer Direktheit, erkannt von KI im Ausdruck „Eine Botschaft an ingenijer“,

sowie Gegenüberstellung: Im Kommentar wird das Problem kleiner Kinder, die während des Fluges schreien können, anderen, nicht minder unangenehmen Aspekten des Reisens gegenübergestellt, die , was wiederum die zuvor erwähnte provokative Wirkung verstärkt. Darüber hinaus offenbarte die KI-Analyse, wie auch die zuvor vorgestellte Humananalyse, im vorgestellten Fragment auch Selbstidentifikationsstrategien mit dem Ziel, den Eindruck einer Person zu erwecken, die pragmatisch und tolerant gegenüber Reiseunannehmlichkeiten ist, und zielte auf Strategien zur emotionalen Beeinflussung ab den Adressaten zum Nachdenken über seine Erwartungen und Reaktionen anzuregen.

Den meisten pragmatischen Indikatoren zufolge können diese Strategien mit den interaktiven und ausdrucksstarken Strategien korreliert werden, die durch die menschliche Analyse aufgedeckt werden, da sie eine ähnliche strategische Ausrichtung haben. Wie in einigen der zuvor genannten Beispiele erkannte die künstliche Intelligenz jedoch im Gegensatz zur menschlichen Analyse in diesem Fragment weder Ironie noch Sarkasmus, sondern erkannte darin die Absicht der Provokation.

Wie schrecklich. Ich verstehe nicht, warum man überhaupt ein Kind in ein Flugzeug schleppt. Vor allem, wenn es unruhig ist und seine Ohren definitiv weh tun. (5)

Aufgrund **indirekter Kritik** sowie des **Fehlens von Elementen positiver Höflichkeit** werden im vorliegenden Beispiel **Strategien negativer Höflichkeit**, umgesetzt. **Argumentative Strategien** werden hier umgesetzt, indem Zweifel an den Entscheidungen anderer Menschen geäußert werden („*Ich verstehe nicht, Warum man überhaupt <...>*“), ein Aufruf, das Wohl des Kindes in den Vordergrund zu stellen („*Vor allem wenn es unruhig ist und seine Ohren weh tun*“), eine implizite Behauptung durch kritische Handlungen der Eltern, die die Aussage beinhaltet, dass Eltern mit kleinen Kindern überhaupt nicht reisen sollten, sowie interaktive Strategien, die durch den Ausdruck von Unverständnis umgesetzt werden, um Uneinigkeit und Verallgemeinerung anzuzeigen, **expressiven Strategien**, die emotional gefärbtes Vokabular mit negativen Konnotationen verwenden und Dramatisierungen. **Strategien von Identität** finden hier ihre Verkörperung durch die Positionierung des Sprechers als einfühlsamer und verantwortungsbewusster Mensch, der sich für Moral einsetzt und sich unverantwortlichem Verhalten widersetzt. **Interaktionalen Strategien** wurden in diesem Fragment nicht gezeichnet.

Bei der Analyse des gegebenen Beispiels durch künstliche Intelligenz wurden Strategien gefunden, die aufgrund der Merkmale der kommunikativen Zielsetzung und der pragmatischen Ausrichtung mit denen übereinstimmen, die durch die menschliche Analyse aufgedeckt wurden, nämlich der direkten Verurteilung mit dem Ziel, die Handlungen von zu missbilligen anderen Personen, Kritik an streitendem Verhalten, das heißt, es zu hinterfragen, ein Aufruf zur Verantwortung, sowie ein Ausdruck von Empathie

durch die Verwendung von emotional markiertem Vokabular, sowie eine Identifikationsstrategie durch Selbstidentifikation als bewusster und verantwortungsbewusster Mensch kümmert sich um das Wohlergehen sowohl des kleinen Kindes als auch der übrigen Passagiere.

*Ja, bitte, ich habe nichts gegen Ihre Reichweite.
Ist das eine Medienkarriere? 🤔🤔🤔 (6)*

In Beispiel (6), wie auch in einigen vorherigen, werden **Strategien negativer Höflichkeit** durch die Vermeidung direkter Beleidigungen, indirekter, mit Ironie und rhetorischen Fragen verbaler Kritik sowie durch vorgetäuschte Höflichkeit umgesetzt, was auf den ersten Blick vielleicht der Fall ist positiv erscheinen, in Wirklichkeit aber zum Zweck der Ironie verwendet werden. **Argumentative Strategien** werden in diesem Fragment durch implizite Kritik verkörpert, ausgedrückt durch die provokative rhetorische Frage „Ist das eine Medienkarriere?“ sowie durch die Annahme, dass es im sprachlichen Verhalten des Autors nichts anderes gibt als das Bedürfnis nach Selbstdarstellung. Auch **interaktionale Strategien** sind im gegebenen Beispiel beteiligt und werden mit Hilfe von Ironie und Sarkasmus umgesetzt, verbalisiert durch den Ausdruck „Ja, bitte, ich habe nichts gegen Ihre Reichweiten“ und sind im Ton des gesamten Kommentars präsent, sowie durch die Verwendung von Emojis. Darüber hinaus setzt der Kommentator durch emotionale Distanzierung durch ironische Bemerkungen hier **expressiven Strategien** um: Durch den Rückgriff auf Ironie stellt der Kommentator eine gewissermaßen konfrontative Distanz zwischen sich und dem Adressaten, in diesem Fall dem Autor des Beitrags, her, die es dem Sprecher ermöglicht Kritik ohne direkte Konfrontation äußern. Ein weiteres Element der **expressiven Strategien** ist hier die emotionale und stilistische Verstärkung durch den dreifachen Einsatz von Emoji-Symbolen. **Strategien von Identität** werden in diesem Fragment dadurch umgesetzt, dass der Kommentator versucht, als kritischer Beobachter aufzutreten, der sich vom Adressaten distanziert.

Die Ergebnisse der Analyse von Beispiel (6) durch maschinelle Lernmechanismen zum Thema pragmatische Orientierung beweisen das Vorhandensein einer Liste strategischer Richtungen, die den oben in ihrer Intentionalität charakterisierten ähneln: Ironie und Sarkasmus, Provokation, Spott mit emotionaler Bedeutung Hautfarbe, Vermeidung direkter Konfrontation, Selbstidentifikation durch Distanzierung sowie Kritik an der Aktivität des Autors des Beitrags im Medienraum (die streng genommen in ihrer strategischen Natur der oben erwähnten negativen Höflichkeit ähnelt).

Es ist zu beachten, dass die Mittel zur Verbalisierung pragmatischer Marker, die im gegebenen Beispiel von der künstlichen Intelligenz erkannt wurden und als Grundlage für ihre Analyse dienten, dieselben sind, auf denen die menschliche Analyse basierte.

Die in den Fragmenten (7), (8) und (9) dargestellten Kommentare spiegeln die Reaktion auf einen Beitrag wider, der von einem der Nutzer der Plattform Instagram-Threads veröffentlicht wurde, der von der folgenden Annahme ausgeht: Eine glücklich verheiratete Frau kommuniziert nicht mit anderen Männern. Der Beitrag endet mit der Frage des Autors nach der Zustimmung bzw. Nichtübereinstimmung der Leser mit seiner Meinung.

Eine normale, adäquate, glücklich verheiratete Frau wird nicht mit anderen Männern kommunizieren. (7)

Dieses Fragment setzt zunächst die Strategien **der positiven Höflichkeit** um, die hier in einer mündlichen Vereinbarung mit dem Autor des Beitrags verkörpert werden, indem die vom Autor im Beitrag geäußerte Meinung wiederholt wird, was gleichzeitig als Umsetzung **interaktionaler Strategien** angesehen werden kann. Hier werden **argumentative** und zugleich **expressive Strategien** umgesetzt, indem die ursprüngliche Aussage „glücklich verheiratete Frau“ mit positiv konnotierten Adjektiven verstärkt wird, die zu normativ allgemeingültigen Begriffen gehören („normal“, „adäquat“), um die darin geäußerte Meinung zu legitimieren Post. Dabei geht es um **Strategien von Identität**, um sich als Kommentatorin als Verteidigerin der traditionellen Rollenverteilung in der Ehe zu positionieren.

Die künstliche Intelligenz wiederum offenbarte im gegebenen Beispiel folgende strategische Absichten: Anerkennung und Unterstützung der Traditionalität von Rollen in familiären Beziehungen (was den hier identifizierten Strategien positiver Höflichkeit entspricht), Einhaltung von Kommunikations- und Moralnormen (was möglich ist, mit expressiven Strategien korreliert zu werden).

Eine glückliche Frau wird andere Männer nicht als potenzielle Sexualpartner sehen. Und sie wird mit wem sie will kommunizieren, unabhängig vom Geschlecht. (8)

Die Realisation **negativer Höflichkeitsstrategien** erfolgt in diesem Fragment durch Kritik, ist jedoch nicht aggressiv oder beleidigend. Die Einbeziehung **argumentativer Strategien** wird im vorliegenden Beispiel durch die Ablehnung der im Beitrag geäußerten Annahme umgesetzt, dass eine verheiratete Frau kein moralisches Recht auf Kommunikation mit anderen Männern hat, was auch die Freiheit und Unabhängigkeit von Frauen verteidigt, was auch **interaktionalen Strategien** umsetzt, die sich hier in der Diskussionsoffenheit des Kommentators manifestieren. **Expressiven strategien** werden hier durch die Ablehnung traditioneller Normen umgesetzt, während **Strategien von Identität** durch die Selbstidentifikation des Kommentators als Befürworter der Gleichheit umgesetzt werden.

Die strategische Analyse von Beispiel (8) durch künstliche Intelligenz ergab darin pragmatische Marker, die wie in einigen vorherigen Beispielen mit den darin durch menschliche Analyse offenbarten Strategien korrelieren, ihnen jedoch leicht

unterschiedliche Definitionen gaben: die Ablehnung konservativer Ansichten (identisch mit expressiven Strategien), Desexualisierung der Kommunikation zur Betonung von Autonomie und Freiheit (entsprechend argumentativen Strategien und Strategien von Identität).

Ja, ich habe aufgehört, mit meinem Vater und meinem Sohn zu kommunizieren. Ich grüße meine männlichen Nachbarn immer noch nicht und antworte dem Verkäufer im Laden nicht, wenn er fragt: „Brauchen Sie eine Tasche?“ (9)

Das gegebene Beispiel beinhaltet zum einen die Umsetzung **positiver Höflichkeitsstrategien** durch Vermeidung direkter Konfrontation. Indem sie die im ursprünglichen Beitrag geäußerte Meinung ad absurdum führt, setzt die Kommentatorin **argumentative Strategien** um: Indem sie das Geschriebene im Beitrag übertreibt, stellt sie ironischerweise fest, dass sie selbst mit ihrem eigenen Sohn und Vater aufgehört hat zu kommunizieren. **Interaktionale Strategien** werden hier durch ironische Übereinstimmung verkörpert, die auf den ersten Blick recht aufrichtig und direkt wirken mag, aber durch die Intonation der Aussage deutlich wird. Durch den Einsatz von Sarkasmus und Ironie sowie Übertreibungen, um die Absurdität des Beitrags, zu dem dieser Kommentar gehört, hervorzuheben, werden auch **expressive Strategien** umgesetzt. Durch den Rückgriff auf **Strategien von Identität** positioniert sich die Kommentatorin als eine Person, die zum kritischen Denken fähig ist, in diesem Fall indem sie die Absurdität der in dem Beitrag geäußerten Meinung erkennt.

Ähnlich wie bei einigen der oben genannten illustrativen Fragmente war die KI in Beispiel (9) in der Lage, strategische Absichten zu erkennen, die mit denen identisch waren, die durch menschliche Analyse erkannt wurden, nämlich: Ironie und Sarkasmus (durch Hyperbolisierung, entsprechend argumentativen Strategien, die mithilfe der menschenbasierten Analyse erkannt werden können) und auch Kritik durch Humor, der im Allgemeinen mit interaktiven Strategien korreliert werden kann.

Die Fragmente (10), (11) und (12) präsentieren Kommentare zu einem Beitrag, der sich ebenfalls mit der Rollenverteilung und familiären Beziehungen befasst: der Autor wendet sich an ein weibliches Publikum und bringt seine Missbilligung über den Wunsch vieler Frauen zum Ausdruck, eine Karriere aufzubauen. Stattdessen argumentierte sie, dass die Selbstverwirklichung in der Rolle von Mutter und Ehefrau für eine Frau völlig ausreichen sollte.

Mit einem würdigen Ehemann wird eine Karriere niemals ein Hindernis dafür sein, eine gute Ehefrau und Mutter zu sein. Es gibt nichts Schlimmeres, als finanziell von Ihrem Mann abhängig zu sein ... (10)

Der Kommentator nutzt **positive Höflichkeitsstrategien** und setzt diese durch respektvolles Kommunikationsverhalten um. Der Kommentar enthält keine Konfrontation und drückt

gleichzeitig die Unterstützung für gleiche Rechte auf Respekt in familiären Beziehungen aus. Hier kommen **argumentative Strategien** zum Einsatz, indem die Idee der finanziellen Unabhängigkeit als zentrales Argument zum Ausdruck gebracht wird. Indem sie „vom Ehemann“ spricht und damit ihre Meinung an eine bestimmte Zielgruppe, nämlich verheiratete Frauen, richtet, bedient sich die Kommentatorin **interaktionaler Strategien**. Darüber hinaus werden in Beispiel (10) **expressive Strategien** eingesetzt, die durch die Betonung der Unzulänglichkeiten der Rolle einer finanziell abhängigen Frau umgesetzt werden, um einen stärkeren emotionalen Einfluss auf die Leser („Es gibt nichts Schlimmeres <...>“) zu produzieren, und **Strategien von Identität** der Kommentatorin auszuüben, um den Eindruck einer Verfechterin der weiblichen Bestrebungen nach finanzieller Unabhängigkeit und beruflichem Erfolg zu erwecken.

Die durch künstliche Intelligenz durchgeführte pragmatische Analyse des in Beispiel (10) dargestellten Kommentars hat das Vorhandensein strategischer Absichten darin bewiesen, die denen ähneln, die durch menschliche Analyse offenbart wurden, nämlich: eine Betonung der Verfügbarkeit einer breiten Palette von Chancen für Frauen in der modernen Gesellschaft, die mit argumentativen und expressiven Strategien korreliert werden können, mit denen die strategischen Absichten des Kommentators identifiziert und offengelegt werden können, um die Idee der finanziellen Abhängigkeit vom Ehemann zu kritisieren, sowie auf das Unmittelbare hinzuweisen Bedürfnis nach Partnerschaft und Unterstützung in Beziehungen.

Warum brauchen Sie eine Karriere? Wenn Frau und Kinder zu Hause warten? Ist es wirklich wichtiger zu arbeiten als ein guter Ehemann und Vater zu sein?

Und warum brauchen Sie Freunde, wenn Ihre Frau mit Ihren Kindern zusammensitzt, während Sie Spaß mit Ihren Kindern haben, für die Sie beide verantwortlich sind? (11)

Im gegebenen Beispiel greift der Kommentator auf **Strategien positiver Höflichkeit** zurück, indem er jegliche Konfrontation vermeidet. **Argumentative Strategien** werden hier durch die Infragestellung der Karriere als Priorität sowie ironische Übertreibungen („Und warum brauchen Sie Freunde?“) verkörpert, um das Argument für die Priorisierung familiärer Pflichten zu stärken. **Interaktionale Strategien** werden hier durch rhetorische Fragen umgesetzt, die eigentlich den Text des Kommentars ausmachen. Darüber hinaus gibt es **expressive Strategien**, die durch den provokativen und spöttischen Ton des gesamten Kommentars umgesetzt werden, sowie **strategien von Identität**, die, wie in vielen vorherigen Beispielen, durch die Positionierung des Kommentators als Verfechter traditioneller Werte zum Ausdruck kommen.

Zu den strategischen Absichten, die künstliche Intelligenz im vorliegenden Beispiel offenbart, gehören zunächst die Provokation durch eine Gegenfrage, die Kritik an der Priorisierung von Karrieren und die Betonung der Bedeutung der traditionellen Rollenverteilung in familiären Beziehungen. Generell

lässt sich alles oben Genannte mit den durch die menschliche Analyse aufgedeckten Strategien in Verbindung bringen, mit dem Unterschied, dass es der künstlichen Intelligenz in dem vorgestellten Fragment nicht gelang, Manifestationen von Ironie zu erkennen.

Warum brauchen Sie es? Vielleicht lassen Sie Ihre Frau Karriere machen und Sie werden ein guter Ehemann und Vater sein? (12)

Dabei nutzt der Kommentator **positive Höflichkeitsstrategien**, um Konflikte zu vermeiden. **Argumentative Strategien** werden hier umgesetzt, indem eine imaginäre Veränderung der Rollenverteilung in Familienbeziehungen verbalisiert wird: der Kommentator „gibt“ die Frage an den Gesprächspartner „zurück“, um die Bedeutung der Verantwortung beider Partner zu verdeutlichen. Die Umsetzung **argumentativer Strategien** ist in diesem Kommentar, wie auch im vorangegangenen Fragment, auch mit Ironie verbunden, nämlich ironischer Übertreibung, deren Zweck es ist, Doppelmoral hinsichtlich der Rollenverteilung in der Familie zu kritisieren. Auch Ironie und Sarkasmus sind im vorliegenden Beispiel Bestandteile der Umsetzung von **expressiven Strategien**: Der Kommentar ist in einem ironischen Ton verfasst mit dem Ziel, den Autor des Beitrags zu provozieren und die Absurdität der traditionellen Rollenverteilung zu verdeutlichen. **Interaktionale Strategien** manifestieren sich hier in einer direkten Ansprache des Lesers, während **strategien von Identität** hier darauf abzielen, den Eindruck eines Anhängers einer moderneren Vorstellung von Rollenverteilung in familiären Beziehungen zu erwecken.

Die Ergebnisse der Analyse von Beispiel (12) durch künstliche Intelligenz auf der Grundlage des Kriteriums des Vorhandenseins pragmatischer Marker bezeugen das Vorhandensein strategischer Absichten darin, die im Allgemeinen denen ähneln, die in diesem Fragment durch menschliche Analyse aufgedeckt wurden: Die Relevanz wird in Frage gestellt der traditionellen Geschlechterrollen, der Förderung der Gleichberechtigung in Beziehungen sowie der Provokation, die durch das „Zurückschicken“ der Frage an den Autor des Beitrags verkörpert wird, was bis auf Ironie und Sarkasmus fast allen strategischen Absichten entspricht, die die menschliche Analyse in diesem Beispiel entdeckt hat.

Schlussfolgerungen. Grundlage dieser Studie war die Hypothese über die Unvollkommenheit maschineller Lernmechanismen bei der Nutzung der durch ihre Analyse gewonnenen Daten und dementsprechend über die Unersetzbarkeit der menschlichen Intelligenz auf dieser Ebene der Sprachwissenschaft. Im Verlauf dieser Studie wurde nachgewiesen, dass in 25 % der ausgewählten illustrativen Fragmente, die mit künstlicher Intelligenz analysiert wurden, das sind drei Beispiele, die Mechanismen der künstlichen Intelligenz bestimmte implizite strategische Absichten, insbesondere Ironie und Sarkasmus, nicht erkennen konnten. Auf der Grundlage der durchgeführten Analyse kann der Schluss gezogen werden, dass trotz des recht hohen

Entwicklungsstands maschineller Lernmechanismen der künstlichen Intelligenz sowie ihrer recht breiten Palette an Möglichkeiten im Bereich der pragmatischen Linguistikforschung die Aussicht auf ihre Eine weitere Verbesserung in diesem Bereich liegt zunächst in der Erweiterung des Potenzials künstlicher Intelligenz, um nicht nur explizierte, sondern auch implizite Kommunikationsstrategien zu identifizieren. Darin liegt unserer Meinung nach die praktische Bedeutung unserer Forschung sowohl für die Sprachpragmatik als auch für die Computerlinguistik.

Referenzen

1. Hutchins W. J. The Georgetown-IBM experiment demonstrated in January 1954. In: Frederking RE, Taylor KB, editors. Machine Translation: From Real Users to Research. Springer; 2004. p. 102-14. https://doi.org/10.1007/978-3-540-30194-3_12
2. Jäger G. Computational historical linguistics. Theor Linguist. 2019;45(3-4):151-82. <https://doi.org/10.1515/tl-2019-0011>
3. Hammarström H., Rönchen P., Elgh E., Wiklund T. On computational historical linguistics in the 21st century. Theor Linguist. 2019;45(3-4):233-45. <https://doi.org/10.1515/tl-2019-0015>
4. Khurana D., Koli A., Khatter K., Singh S. Natural language processing: State of the art, current trends and challenges. Multimed Tools Appl. 2022;82(3):3713-44. <https://doi.org/10.1007/s11042-022-13428-4>
5. Orăsan C., Mitkov R. Recent Developments in Natural Language Processing. In: Mitkov R, editor. The Oxford Handbook of Computational Linguistics. Oxford University Press; 2021. p. 1198-1242. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199573691.013.005>
6. Searle J. R. Speech acts: An essay in the philosophy of language. Cambridge University Press; 1969. 203 p. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139173438>
7. Clark HH, Carlson TB. Hearers and speech acts. Lang. 1982;58(2):332-73. <https://doi.org/10.2307/413556>
8. McEnery T, Hardie A. Corpus linguistics: Method, theory and practice. Cambridge University Press; 2012. 256 p. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511981395>
9. Niu M. The origin and development of pragmatics as a study of meaning: semiotic perspective. Lang Semiotic Stud. 2023;9(1):54-78. <https://doi.org/10.1515/lass-2023-0002>
10. Dreon R. Enlanguaged experience. Pragmatist contributions to the continuity between experience and language. Phenom Cogn Sci. 2024. <https://doi.org/10.1007/s11097-023-09950-x>
11. Fang Y. Review of Corpus Pragmatics. Corpus Pragmatics. 2023;7:401-4. <https://doi.org/10.1007/s41701-023-00149-8>
12. Jiang X. Trends in usage-based and pragmatic language processing and learning: A bibliometric analysis on psycholinguistics and second-language acquisition studies. In: Savvidou C, editor. Second language acquisition: Pedagogies, practices and perspectives.

- IntechOpen; 2020. p. 1-20. <https://doi.org/10.5772/intechopen.92204>
13. Goffman E. Presentation of Self in Everyday Life. Anchor Books; 1956. 251 p.
14. Fairclough N. Language and power. 2nd ed. Routledge; 1989. 259 p.
15. Van Dijk T. A. Strategies of Discourse Comprehension.
16. Wodak R., Meyer M., editors. Methods of critical discourse analysis. Sage Publications; 2009. 204 p.
17. Sacks H. Lectures on conversation. Vol. 1 & 2. Blackwell Publishing; 1992. 1520 p.
18. Meier-Vieracker S., Bülow L., Marx K., Mroczynski R. Digitale Pragmatik. In: Digitale Linguistik. Vol. 1. SpringerLink; 2023.
19. Grice HP. Logic and conversation. In: Studies in the way of words. Harvard University Press; 1989. 394 p.
20. Chomsky N. Lectures on government and binding. Dordrecht, Netherlands: Foris Publications; 1981.
21. McCarthy J. Artificial intelligence: A frontier of automation. In: Radnor MJ, Halbert JS, editors. Automation, opportunities and problems. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall; 1974. p. 299-310.
22. Knuth D. E. TeX: The program. Stanford, CA: Stanford University; 1978.
23. Weaver W. Translation. Rockefeller Foundation; 1949.
24. Chomsky N. Syntactic structures. The Hague, Netherlands: Mouton; 1957.
25. Hays D. G. Introduction to computational linguistics. New York, NY: American Elsevier; 1967.
26. Marcus M. P., Santorini B, Marcinkiewicz MA. Building a large annotated corpus of English: The Penn Treebank. *Comput Linguist.* 1993;19(2):313-30.
27. Mitchell T. M. Machine learning. New York, NY: McGraw-Hill; 1997.
28. Manning C. D., Schütze H. Foundations of statistical natural language processing. Cambridge, MA: MIT Press; 1999.
29. Joachims T. Learning to classify text using support vector machines: Methods, theory, and algorithms. Kluwer Academic Publishers; 2002.
30. Lafferty J, McCallum A, Pereira FCN. Conditional random fields: Probabilistic models for segmenting and labeling sequence data. In: Proceedings of the 18th International Conference on Machine Learning (ICML). 2001. p. 282-9.
31. Collins M. Head-driven statistical models for natural language parsing. *Comput Linguist.* 2003;29(4):589-637.
32. Taylor A, Marcus M, Santorini B. The Penn Treebank: An overview. In: Abeillé A, editor. Treebanks: Building and using parsed corpora. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers; 2003. p. 5-22.
33. Brown P., Levinson SC. Politeness: Some universals in language usage. Cambridge, UK: Cambridge University Press; 1987.
34. Danilova, E. (2024, 11 September). *Denken Sie nicht, dass das Blockieren einer Person verrückt toxisch ist?*. Instagram-Threads. https://www.threads.net/@srta.danilova/post/C_xUB-HDs6E Abgerufen am 11. September 2024.
35. Блокируют жестокие люди
36. «Не хотите общаться - блокируйте»
37. Сразу видно, что Вы – дипломат!
38. Ссылка на определение эмоджи
39. Пост про кричащих детей
40. Для тех, кто не может терпеть кричащих детей
41. Ужасно!
42. Да пожалуйста, мне не жаль Ваших охватов
43. Женщина, которая счастлива в браке, не будет общаться с другими мужчинами (пост)
44. Адекватная женщина не будет общаться с другими мужчинами
45. Женщина не будет рассматривать каждого мужчину
46. Конечно-конечно, я перестала общаться с отцом и сыном
47. Девочки, зачем вам карьера? (пост)
48. С нормальным мужиком карьера – не препятствие
49. А вам зачем? (когда жена с детьми дома ждут)
50. А вам зачем? Может, пусть жена делает карьеру?